

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA BUDISTA

45

Introducción a la filosofía budista.

Tulio Barbosa ¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar a filosofia budista e sua relação com o fim do sofrimento. O artigo busca identificar os fundamentos do pensamento budista responsável pela compreensão mais ampla de humanidade, pois o mesmo revela diagnósticos da condição humana infeliz presa à animosidade do apego e do egoísmo. O presente trabalho sinaliza um caminho de crítica e reflexão para a libertação do ser humano por meio da felicidade coletiva e compartilhada.

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia Budista; Pensamento Crítico; Felicidade.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar la filosofía budista y su relación con el fin del sufrimiento. El artículo busca identificar los fundamentos del pensamiento budista responsables de una comprensión más amplia de la humanidad, ya que revela diagnósticos de la infeliz condición humana atrapada en la animosidad del apego y el egoísmo. Esta obra señala un camino de crítica y reflexión para la liberación del ser humano a través de la felicidad colectiva y compartida.

PALABRAS CLAVE: Filosofia Budista; Pensamiento Crítico; Felicidad.

¹ Docente do Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva (IGESC) da Universidade Federal de Uberlândia. Líder do Núcleo Teoria Anticolonial. Tutor PET MEC Geografia – IGESC-UFU. Organizador do Budismo Latino-Americano. Contato: tuliobarbosa@ufu.br

INTRODUÇÃO

Existem inúmeros livros que iniciam sua jornada com sete passos ou quinze passos para a felicidade e temos outros que contam passos para a iluminação. Como se aqueles caminhos fossem fórmulas instantâneas para o sumo bem, para a felicidade e para a iluminação. A iluminação não é o caminho, pois a obsessão pela iluminação levará a um comportamento egoísta e isso jamais trará qualquer benefício para a humanidade. A iluminação é consequência e nunca resultado. O resultado é o processo final e a iluminação jamais será o processo final, visto que a iluminação nos colocará permanentemente em serviço para a promoção do amor, do bem, da felicidade e da ética.

É importante compreendermos o Budismo e sua filosofia, seu caminho de práticas que resultará no bem para todas as pessoas, seres vivos e toda a natureza. Assim, é importante lembrarmos que o Budismo já tem mais de 2500 anos e suas práticas e suas filosofias têm gerado sempre um mundo melhor, então, não se trata de experimentar algo novo, mas de ter a compreensão de caminhos testados bilhões de vezes por muitas pessoas em todo o planeta. Também não se trata de fé, visto que a fé no Budismo não existe enquanto algo sobrenatural, mas a fé existe como dúvida, como algo que precisa ser testado; assim, a fé budista está no caminho e o caminho está cheio de perguntas, dúvidas e incertezas, mesmo assim buscamos o caminho budista por vê-lo como incerto e com isso a oportunidade em testarmos o que já está em prática há mais de dois milênios.

O budismo não revela uma condição cega, um caminho de fé no qual seremos premiados se praticarmos exatamente como nos mostraram, pois o budismo é um caminho de integração com o todo, de integração com a comunidade, de união com a natureza. Não existe um caminho único no budismo e nem um caminho definitivo, pois ao longo da história fomos necessitando de novas questões e respostas conformadas às mesmas. O budismo é a filosofia da liberdade, mas uma liberdade que não foge da responsabilidade social e ambiental. O budismo não aceita o egoísmo e nem o que deriva desse como a riqueza, a pobreza e a degradação social e ambiental. É preciso construir um mundo equilibrado e sem sofrimento psicológico e físico.

O budismo não tem a figura predominante de um salvador ou de um ser milagroso, pois o budismo é uma filosofia, com princípios horizontais, isto é, com princípios de responsabilidade de todas as pessoas por meio de nossas posturas éticas diante de todos os desafios do cotidiano em todas as escalas. No budismo Deus pode ou não existir, isso não é uma questão budista, pois a questão central é como vivemos em sociedade e como compartilhamos toda nossa existência no mundo e como reagimos aos problemas e as soluções no mundo, bem como se somos o problema no mundo. Deus pode existir, mas não temos a competência para pensar sobre isso, a única competência que temos é pensar sobre as nossas vidas, sobre o mundo no qual estamos inseridos. Desta forma, o mestre Chogyam Trungpa nos explica essa questão:

Na tradição cristã e na tradição budista, as ideias de “santo” são bastante divergentes. Na tradição cristã, um santo é geralmente alguém que está em comunicação direta com Deus ou que talvez esteja completamente intoxicado com a divindade, sendo por isso capaz de conceder determinadas certezas à população. As pessoas veem o santo como um exemplo de consciência ou desenvolvimento mais elevados. Para o budismo, a espiritualidade é bem diferente. É não teísta, não sustenta o princípio de uma divindade externa. Dessa forma, não há possibilidade de obtermos promessas de uma divindade e fazer com que ela venha de lá de onde está até este lugar. Para o budismo, a espiritualidade está ligada a um despertar interior, não ao relacionamento com algo exterior. Assim, a ideia de santo como alguém que é capaz de se expandir e se relacionar com um princípio externo, obter algo dessa transação e então compartilhar com os outros é difícil de entender ou mesmo inexistente do ponto de vista budista.

O budismo, portanto, é uma filosofia prática que será realizada por todas as pessoas e não apenas por seres iluminados, bem como parte do princípio que a iluminação é a consequência de diversos processos pessoais e coletivos. Não existe um ser superior para me fazer superior, nem existe um ser inferior para me fazer inferior, mas eu existo e minhas práticas me farão um ser que busca o bem coletivo, o bem supremo para todas as pessoas e seres vivos ou um ser que ignora a bondade. Se ignoro a bondade sou um ser que pratico a maldade. Se pratico a bondade eu consigo apresentar a luz ao mundo, uma luz que levará em um dado momento a iluminação de todos os seres humanos e não apenas minha iluminação, por isso afirmamos que a iluminação não é o caminho, mas a consequência de atos, palavras, pensamentos e práticas.

AFINAL O QUE É O BUDISMO?

O budismo é mais do que uma tradição espiritual e filosófica, pois o budismo é a prática constante de um olhar crítico sobre o mundo e ao mesmo tempo de uma compaixão universal. O budismo nos ensina a pensar por nós mesmos e isso significa que nós somos nós e todos os demais seres; assim, não existe eu e o outro, o que existe é a coletividade de nós. Não podemos nos separar das outras pessoas, isto é, de nossas responsabilidades, de nosso conhecimento e compaixão para o bem de todo planeta.

O budismo tem sua origem com Sidarta Gautama há mais de 2500 anos. Ele foi um homem rico, um príncipe, que abandonou toda riqueza para compreender a vida e pensar formas de livrar as pessoas do sofrimento. A motivação dele é bem objetiva: livras as pessoas do sofrimento. Não se trata de buscar nada sobrenatural ou místico, mas de buscar algo próximo de nós e que podemos realizar: eliminar todo o sofrimento que esteja em nosso raio de vida.

Sidarta foi iluminado, mas nunca buscou a iluminação. O que ele buscava era o fim do sofrimento. O caminho que ele trilhou foi de superação dos padrões de sofrimento, dor e opressão. Assim, Sidarta iluminado se torna Buda. Esse processo de iluminação foi iniciado com o objetivo em tirar de todas as pessoas seus sofrimentos. Buda não almejou a iluminação e sim o fim de todo sofrimento humano dos seres vivos.

O budismo parte da intervenção direta na realidade pelo fim do sofrimento de todos os seres. Temos que construir um caminho cotidiano que nos leve ao fim de todo sofrimento, tal caminho parte do amor e da compaixão. Temos que amar e temos que perdoar. Temos que promover a compaixão e temos que nos colocar como responsáveis diretos para subtrair todo sofrimento. Perdoar é instigar o fim do sofrimento. Amar é promover o fim do sofrimento e ter compaixão é ensinar que tudo que nos faz sofrer e tudo que fazemos os demais sofrerem é uma atitude incompatível com a própria humanidade.

Em vários livros escrevem que Sidarta buscava a iluminação, mas isso não é verdade, pois ele buscava o fim do sofrimento e o caminho para a felicidade de todos os seres vivos. Buda meditou por muitos anos, ou seja, sua prática espiritual esteve junto a sua visão de mundo também material, isto é, ele alcançou a iluminação e se

tornou conhecido como o Buda (o Desperto) não por ter buscado a iluminação, mas por ter buscado o fim de todo sofrimento pela prática diária da compaixão.

É preciso indicarmos o caminho da compaixão contínua e progressiva para fundarmos uma sociedade melhor. A partir da compaixão chegaremos ao fim de nosso sofrimento e de todos os seres vivos. Viver, portanto, deixará de ser sofrimento quando combatermos esse sofrimento tornando esse mundo um lugar melhor para vivermos. O combate se dá pelo amor. O amor é a compreensão máxima de tudo; assim, o amor é a ausência do egoísmo e a construção de um caminho que "eu" me negue enquanto sujeito destruidor e passe a ser "nós" como sujeito construtor de um mundo fraterno, plural e cheio de compaixão.

Sidarta compreendeu após muita meditação e reflexões que o sofrimento se dá pelo apego, ou seja, sofremos porque somos apegados aos nossos padrões em forma de egoísmo. O egoísmo é a forma de auto apreciação, ou seja, nos valorizamos em demasia quanto aos demais seres vivos e nos tornamos egoisticamente a medida de todas as coisas. Assim, Pedro somente verá amor no mundo se todos forem como ele. Ana somente verá beleza no mundo se todos forem como ela. Enfim, somente existe o bom a partir de minhas egoístas formas. Precisamos entender que não somos medidas de todas as coisas, pois precisamos medir pelo amor, compaixão, empatia e afeto. Medir sem o egoísmo. Medir pela ternura da coletividade, pela força do amor, sem qualquer pensamento ou ato egoísta. O mestre Hakuun Yasutani nos lembra que:

Infelizmente, as pessoas comuns se esquecem do "todo" e vêem apenas o "um", que é o eu. Elas vêem apenas o dualismo superficial e não conhecem a verdade fundamental que o eu e os outros não pode ser separados. Assim, brigamos uns com os outros, somos invejosos e causamos sofrimentos um aos outros. Que pena!

Buda, portanto, nos ensinou que apenas a compaixão poderá nos livrar de todo sofrimento. E a compaixão precisa ser compreendida como ausência de egoísmo. Buda de forma didática organizou os princípios para superarmos todos os sofrimentos e nos tornarmos seres comprometidos com a compaixão.

São os Princípios Fundamentais do Budismo:

As Quatro Nobres Verdades são:

A verdade do sofrimento (dukkha): A vida é marcada por sofrimento, insatisfação e impermanência.

A verdade da origem do sofrimento (samudaya): O sofrimento surge do desejo, aversão, apego, ignorância e do egoísmo.

A verdade da cessação do sofrimento (nirodha): O sofrimento pode ser superado eliminando suas causas (apego, egoísmo e ganância).

A verdade do caminho para a cessação do sofrimento (magga): O caminho para o fim do sofrimento é o Nobre Caminho Óctuplo.

Buda promoveu por meio de quatro frases a compreensão da origem e do fim do sofrimento. Deste modo, de forma simples e bem objetiva nos permitiu entender como pensamos e como isso nos leva diretamente até o sofrimento. Buda conseguiu compreender que o sofrimento é permanente em nossa vida, mas essa permanência somente é considerada porque não entendemos que tudo é passageiro, que tudo é impermanente, logo o sofrimento será extinto a partir da compreensão que o egoísmo é o centro das causas de todo nosso sofrimento. Assim, precisamos ter como meta de superação de nosso sofrimento ajudar todos os seres vivos a se livrarem de seus sofrimentos. É preciso ensinar o caminho da superação dos problemas por meio da compreensão de que nós somos apegados aos nossos valores e nossos valores são apenas nossos e não refletem a totalidade da vida e nem o sentido amplo de existência pela compaixão. É preciso superar o egoísmo, o apego e a ganância.

Deste modo, o capitalismo é o entrave ao caminho da superação do sofrimento, visto que o modo de produção capitalista também é o modo de produção espiritual dos sujeitos. E o capitalismo sempre ensina que consumir, ter e poder são os fundamentos da existência humana. Assim, frisamos que a busca incessante por lucro, prazer material e acúmulo de bens materiais são características do capitalismo e

consequentemente fazem com que o apego, a ganância e a avidez sejam multiplicadas e causem o sofrimento.

O capitalismo promove o desejo, o apego, o individualismo, a ganância e a violência. Ao contrário o budismo promove a compaixão e o fim do sofrimento. O capitalismo ensina por meio das igrejas, escolas, famílias e Estado que seremos felizes tendo coisas, dominando pessoas e nos apoderando de sentimentos ligados aos exclusivamente aos prazeres. É fundamental entendermos que toda a filosofia budista nos alerta que o desejo e o apego são os direcionadores de toda a raiz que levam ao sofrimento. O capitalismo motiva uma felicidade temporária, uma felicidade que é rápida, mas deve ser compreendida pelo ego como eterna. Nenhuma felicidade material é eterna. Nenhum sentimento será sempre o mesmo. No capitalismo nos ensinam sempre que tudo é permanente e que precisamos dessa permanência, pois o capitalismo sempre nos ensina que o consumo e consequentemente a busca por bens materiais é o caminho da felicidade. Quando na verdade o que o capitalismo faz é gerar apegos, auto apreço, autoengano, violência, vaidade, ganância e, obviamente, sofrimento.

As 4 Nobres Verdades nos distanciam das armadilhas do sofrimento causadas pelo apego, pelo ego direcionado pelo capitalismo, já que o capitalismo promove como correto a individualidade, a competição e a ganância. O capitalismo ensina que a compaixão é desnecessária, visto que apenas o apego material é o fundamento de nossa existência; assim, resumidamente afirmamos que o capitalismo promove a competição individualista e o budismo, ao contrário, ensina que isso levará ao sofrimento, pois apenas a compaixão nos livrará de qualquer forma de dor, violência e medo.

O capitalismo faz-nos acreditar que ele é eterno, que as formas econômicas, políticas e culturais são eternas e que nada poderá ser mudado, por isso as pessoas se afirmam com tamanha certeza em serem conservadoras. Na verdade, tudo é impermanente. O capitalismo também passará, mas precisamos formar novas gerações que pensem pela compaixão, pelo compromisso com um mundo melhor para todos os seres vivos. Assim, entendemos que o capitalismo promove constantemente a desigualdade em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Muito ao contrário o budismo busca a equanimidade, a pluralidade, o amor, a compaixão, a diversidade e o bem-estar para todos. E o ponto mais importante é que ao meditarmos

conseguimos avançar para além das imposições de uma falsa permanência capitalista. Ao trazermos a compaixão nos livramos dos sofrimentos e impedimos outros de sofrerem.

O ponto máximo do Budismo é o fim do sofrimento de todos os seres. O Budismo não tem preocupação com rituais ou com adoração às divindades, pois o princípio do Budismo é a prioridade à vida, à ética e ao amor. As 4 Nobres Verdades nos colocam no estado de amor, compaixão e respeito integral pela vida, com isso promove o fim do sofrimento. Deste modo, as 4 Nobres Verdades devem ser pensadas no cotidiano e suas ações como respostas para evitar toda dor, infelicidade e sofrimento. Assim, entendemos que:

1 - Não podemos e não temos a necessidade em controlar todas as situações de nossa existência, nem todas as coisas que acontecem, mas temos a capacidade búdica em controlar como nós reagimos aos fatos, acontecimentos, sentimentos, pessoas, situações, ou seja, não podemos mudar o curso do que ocorreu, mas podemos escolher como reagir aos fatos, sentimentos, acontecimentos e pessoas. Deixamos os fatos serem direcionados pela calma, pela tranquilidade, pela compaixão e jamais pelo ego (ansiedade, stress, raiva, violência...).

2 - Não tenho a capacidade de mudar as pessoas, nem de mudar o que ocorreu, mas posso ensinar as pessoas, principalmente para minha pessoa, que podemos agir pela compaixão no mundo. As pessoas quando cruéis ou egoístas preciso responder de uma forma que elas entendam o perigo de agirem dessa forma, visto que a raiva e a frustração são armas para uma vida infeliz; assim, não podemos nos deixar levar pela raiva, pelo medo ou pela frustração, pois podemos pela compaixão podemos responder de forma positiva, construtiva e amorosa. É importante lembrarmos que não podemos baixar a cabeça para a maldade, não podemos permitir que a maldade se frutifique, pois se nos calarmos diante da maldade não estamos agindo com compaixão.

A maldade está no egoísmo, na raiva, na violência, no preconceito, no racismo, na homofobia, no machismo, no etarismo, enfim, a maldade é destruidora de toda forma de vida em equilíbrio. É preciso que cada ato nosso seja compaixão exta,

compaixão que resolve problemas para a humanidade e para a natureza. Precisamos lembrar que também somos natureza. Desta forma, o budismo e a natureza são harmoniosos, uma harmonia profunda.

É importante frisarmos que o budismo em todas as suas práticas espirituais e filosóficas têm a relação entre o com a natureza como uma das mais profundas e significativas relação. Assim, a conexão entre o Budismo e a natureza influencia a visão de mundo e a práticas cotidianas para um mundo mais harmônico. Devemos lembrar que o budismo foi influenciado diretamente pela beleza e pela simplicidade da natureza, isto é, a filosofia budista é baseada na ideia de que a realidade é impermanente e interconectada, tendo a natureza como base de todo esse processo de conhecimento, transformação e ruptura com a maldade. Destacamos que a natureza é a realidade, onde tudo está em constantes mudanças e impermanências. Também é fundamental entendermos que o Budismo enfatiza a importância da compaixão e da empatia, valores que são amplamente encontrados na natureza. (BARBOSA, 2024).

Desta forma, a prática budista é influenciada pelas experiências com a natureza como as práticas da meditação, a alimentação vegetariana, o respeito e gratidão pela natureza. A meditação nos ajuda a conectar com a realidade e a realidade nós somos natureza. A alimentação é compreendida como um refúgio para os seres vivos, e a comida é vista como uma forma de expressar gratidão pela vida, para que possamos nos fortalecer e agir sempre de forma prudente, calma, compassiva e amorosa.

O budismo tem a compreensão da realidade, uma realidade que nos coloca na responsabilidade ambiental, já que somos seres com responsabilidade pela vida. O budismo, portanto, enfatiza a importância em respeitar e proteger a natureza, incluindo-nos nesse processo, isto é, a preservação da biodiversidade, a redução do impacto ambiental e a promoção de uma relação de harmonia entre a natureza e os seres humanos.

É significativo nos atermos que a relação entre o budismo e a natureza é uma das suas características mais profundas e significativas. A filosofia budista é baseada na ideia de que a realidade é impermanente e interconectada. O budismo e a natureza são dois aspectos inseparáveis de uma realidade que conseguimos acessar sempre.

3 - A Nobre Verdade 3 nos coloca o seguinte ensinamento: "Não posso mudar o passado, mas posso aprender com ele e usar essas lições para o presente e para o futuro". Assim, entendemos que o passado realmente passou, não é possível mudar o passado, nem é possível voltar no tempo, mas podemos aprender com as experiências que tivemos e usar o passado para melhorar o presente e o futuro. Assim, a culpa, o medo e o arrependimento servem como bússola para entender o presente e, deste modo, usar o passado como uma oportunidade para crescimento e aprendizado, jamais podemos ficar no passado. Precisamos entender o que passou realmente passou.

O passado fica lá. O presente é o que importa. Apenas o presente importa.

4 - A Nobre Verdade 4 nos ensina que tudo precisa ser pensado coletivamente por meio da compaixão e isso significa o fim de todo egoísmo: "Não posso fazer tudo sozinho, mas posso pedir ajuda e aceitar a ajuda dos outros, bem como posso ajudar as pessoas se seus objetivos são éticos, amorosos, compassivos e empáticos."

O Nobre Caminho Óctuplo nos ensina a pensar corretamente e agir corretamente por meio dos princípios do amor, da compaixão, da ética e da empatia.

Desde modo, o Caminho Óctuplo (ou Oito Vias) descreve o caminho para alcançar a iluminação e a libertação de todo sofrimento. É necessário entendermos o conceito de compaixão e vida no budismo, pois são os principais pontos de prática. Assim, de forma simplificado apresentamos os seguintes preceitos:

a. A Vida É Preciosa: precisamos valorizar a vida, cada momento que vivemos, cada situação, isto é, o presente é o que realmente importa, o agora é a única coisa que realmente temos. A vida quando bem observada nos garante a gratidão e a gratidão nos garantirá o fim do sofrimento.

SERMOS GRATAS E GRATOS PELA VIDA é o princípio da compaixão e todo fim do sofrimento, essa é a base da filosofia budista.

Entendemos que a gratidão nos ajuda apreciar a vida, o que pode levar a uma maior compreensão da realidade e com isso alcançar a felicidade búdica.

O budismo parte da compaixão e todo seu desdobramento está no fim do sofrimento. A vida deve ser vista como compaixão. O budismo nos ensina o que é

sofrimento e nós entendemos somente a partir da compaixão e essa compreensão permite que cultivemos uma visão mais ampla da vida. Essa perspectiva nos inspira a promover práticas cotidianas as quais vão priorizar a felicidade, a paz e a justiça social e ambiental de forma coletiva e plural; assim, é fundamental que as incorporem esses conceitos budistas em nossas práticas diárias. A compaixão como princípio é também o ponto final da filosofia budista, pois permite a ampliação nos seres humanos dos valores empáticos, éticos e solidários, os quais são essenciais para a construção de um mundo de paz e amor, por meio de uma postura ética e humanista.

b. O caminho budista nos leva até a compreensão da verdadeira natureza da realidade: precisamos focar no presente, no agora, nossa mente precisa concentrar em nós e entender que a realidade na qual vivemos é a realidade que temos. Precisamos aprender a enxergar realmente a realidade. O real presente. O presente real. Olhar o mundo sem julgamentos egoístas e ao mesmo tempo com grande compaixão e amor pela humanidade, pela vida em todo planeta Terra. Tudo muda, nada é eterno. Assim precisamos ver a realidade:

b1. Tudo muda;

b2. Não podemos ver a realidade a partir de nosso egoísmo e de nossos valores atrelados ao materialismo, ao ódio, a raiva, ao fundamentalismo, a fé cega...

b3. A impermanência é uma lei natural e quando algo muda tudo pode ser transformado;

b4. Tudo é um, tudo é interconectado, por isso somos natureza;

b5. Precisamos desenvolver uma visão compassiva da realidade e com isso ampliarmos nossa sabedoria por meio do amor;

b6. A Origem do sofrimento está em ignorarmos a identificação das raízes do Sofrimento: precisamos reconhecer padrões de pensamento egoístas, raivosos, rancorosos, frustrados e negativos bem como comportamentos autodestrutivos e relacionamentos tóxicos (emprego, família, amizades...).

Ao entendermos que a vida é preciosa e que o caminho budista nos faz pensar e agir a partir da realidade (sem a participação do ego e do egoísmo) alcançaremos dia a dia o fim de todo sofrimento, pois essa filosofia nos ajuda a desenvolver uma maior consciência quanto ao autoconhecimento e isso nos levará a uma maior liberdade e consequentemente alcançar a felicidade.

Ao não pensarmos egoisticamente vamos aprender que tudo é interconectado, tudo é interdependente e todas as ações e pensamentos ocorrem em cadeia: o famoso efeito borboleta.

Ao aprendermos a reconhecer a interconexão de todas as coisas, atos, palavras, pessoas, situações e sentimentos teremos maior compreensão da realidade e termos maior controle sobre nossas vidas. Não se trata de um controle neurótico, mas um controle que sabemos o que sentimos, pensamos e como agimos ou agiríamos. Isso significa que tudo está interconectado. Todas as nossas ações, sentimentos, atos, pensamentos e atitudes afetam diretamente as pessoas, a natureza e o mundo, pois criamos um tipo de mundo ao nosso redor, uma especificidade de mundo que pode ser bem assustador, bem violento e bem maldoso, mas também pode ser bem positivo e feliz. Dependerá de nossa compreensão da realidade sem ser vinculada ao ego. Desta maneira, teremos uma maior sensibilidade e responsabilidade em relação ao mundo ao nosso redor, o que criará um mundo com mais harmonia e felicidade. Um mundo criado pela sabedoria búdica e nunca pelo egoísmo. Um mundo que será perfeito, pois nele não haverá sofrimento

De forma bem resumida podemos dizer que a sabedoria búdica, sua filosofia, está em reconhecer a verdade e em escolher como reagir a ela.

Vamos reagir de forma compassiva.

Vamos criar uma sabedoria de amor e prática desse amor no mundo.

Vamos reagir contra toda degradação ambiental.

Vamos reagir contra toda injustiça.

Para isso precisamos nos apoiar nas 4 Nobres Verdades e no que elas nos ensinam para que possamos **entender a prática do Nobre Caminho Óctuplo**; assim temos que ter:

1. Compreensão Correta (Samma ditthi): Entender as Quatro Nobres Verdades e a natureza da realidade, incluindo a impermanência (annica) e a ausência de um "eu" permanente (anatta). O egoísmo deve ser compreendido como o maior pesadelo para alcançarmos a plenitude de nossa existência. A compreensão correta

significa ver a REALIDADE SEM O EGO, ver nosso cotidiano pelo presente. A compreensão correta significa pensar sempre no presente, pelo presente e para o presente.

A pessoa faz o esforço para abandonar o entendimento incorreto e penetrar o entendimento correto: esse é o esforço correto da pessoa. A pessoa com atenção plena abandona o entendimento incorreto e penetra e permanece com o entendimento correto: essa é a atenção plena de uma pessoa. Assim essas três qualidades - entendimento correto, esforço correto e atenção plena correta – giram em torno do entendimento correto.

Majjhima Nikaya 117 - Mahacattarisaka Sutta - Os Quarenta Notáveis - Ensinaamentos de Buda

disponível

em:

<https://www.acessoaoinight.net/sutta/MN117.php.html#R6>

2. Pensamento Correto (Samma sankappa): Cultivar pensamentos livres de apego, egoísmo, aversão, ressentimento, ódio e ilusão. Voltamos nossos pensamentos para o amor, direcionados à compaixão, generosidade, empatia e sabedoria. Nossos pensamentos livres de julgamentos egoístas, mágoas e ressentimentos. Pensar corretamente significa viver o presente pela compaixão.

Precisamos ter como princípio de que a mente antecede absolutamente tudo. Uma mente sem egoísmo produzirá para si e para os outros muitas felicidades. A mente precisa ser treinada, pois tudo, absolutamente tudo, se origina na mente.

Desta forma, o pensamento correto depende do treinamento da mente, de uma mente que não poderá se apegar a qualquer ilusão. Não podemos nos encantar com nossos sentimentos, pois esses podem nos iludir, precisamos pensar bem como entendemos aquilo que se passa na nossa mente.

Encantamentos não têm poder algum,
Portanto a mente, que é como uma miragem, não ocorre por meio de encantamentos

As ilusões, contudo, brotam de uma diversidade de causas;

Dessa forma são diversas as ilusões. (9. Sabedoria, 12).

SHĀNTIDEVA. O caminho do bodisativa. Três Coroas: Makara, 2013.

A ilusão é a destruidora de mentes e de vidas.

O pensamento correto está no livramento da ilusão, no distanciamento de todas nossas mensagens que mandamos para nós sempre nos colocando como vítimas ou algozes.

3. Fala Correta (Samma vaca): Após pensarmos falamos. Se falamos coisas boas significa que pensamos coisas boas. Se nos apoiarmos nas ilusões seremos obrigados pela nossa mente a processar e falar ilusões. Seremos no mundo um/uma agente de maldade e destruição. Assim, devemos usar a fala de forma ética, empática, compassiva e consciente de todas as nossas responsabilidades, evitando mentiras, fofocas, palavras grosseiras e conversas fúteis que apenas serão portas abertas para a ilusão.

“A pessoa deludida recita, a sábia pratica com a mente.” (Eno, parágrafo 26).

4. Ação Correta (Samma kammanta): Precisamos meditar. Alcançar o equilíbrio para nunca praticarmos ações egoístas, ações cármicas e com desrespeito a vida. Nossas ações corretas dependem de nossas posturas mentais corretas. Nossas ações dependem em como olhamos o mundo; assim, precisamos agir de forma ética e compassiva, evitando todas as ações que causem sofrimento a todos nós, como roubar, matar, agredir, ofender, praticar todo tipo de violência, ser racista, ter atitudes homofóbicas e/ou machistas.

As ações corretas são as práticas do Darma.

Dharma, darma ou "dhamma" (em sânscrito e pali) se refere à ordem natural que governa o universo e toda a existência humana. Trata-se de conjuntos de conhecimentos universais organizados primeiramente por Buda. Darma, portanto, é o conhecimento búdico para ser praticado e com isso construímos o livramento de todo sofrimento. Assim, no budismo, o darma se refere à prática espiritual que visa alcançar a iluminação (Nirvana) e o fim de todo sofrimento, em outras palavras, é o conhecimento máximo da realidade, o caminho que Buda ensinou para libertar todos os seres do sofrimento e do ciclo interminável de nascimento e morte (samsara). Desta forma, os ensinamentos de Buda (darma) são verdadeiros, universais, imutáveis e compassivos.

O darma é a verdadeira natureza das coisas, livre de ilusões e distorções, o darma é o amor universal na forma de conhecimentos práticos e reais para a vida toda. Esse conhecimento é válido para todos os seres, independentemente de sua origem, condição social ou crença. Deste modo, o darma é constante e imutável, não sendo afetado pelas mudanças do tempo e do espaço. O darma é eterno. Essa eternidade do darma parte da afirmação necessária de toda sua compassividade e empatia por todos os seres.

Para entendermos o darma precisamos praticar o mesmo por meio de meditação, mantras, leituras de sutras, estudos, práticas de solidariedade e luta por justiça social e ambiental. O darma é a verdadeira natureza das coisas que nos levam a praticar a vida correta (Samma ajiva).

5. Meio de Vida Correto (Samma ajiva): Esse princípio precisa ser pensado também em termos sociais e ambientais, pois não podemos causar danos a seres vivos. E nosso modo de vida deve ser de acordo com os princípios éticos budistas, com o princípio da vida e da compaixão. Não podemos degradar a natureza para produzirmos mercadorias que servirão apenas um grupo de pessoas que podem pagar por ela. Não podemos aceitar a fome e a miséria em todo o mundo.

É fundamental entendermos que a prática de Samma Ajiva é um processo contínuo. Um processo que requer atenção sempre no presente. Pensamentos não egoístas e atitudes de amor (são obrigatórios sempre), e que é importante sermos paciente e pessoas compassivas consigo ao longo do caminho, por meio da prática do darma.

6. Esforço Correto (Samma vayama): Esse é o princípio da auto-observação, do cuidado em se manter no presente e entender os estados mentais. Cultivar, deste modo, um esforço constante para não cair na ilusão do samsara, nem propagar encantamentos que não satisfaça o darma, por isso é preciso abandonar todos os estados mentais negativos que tem como princípio sempre o egoísmo.

O esforço correto levará ao desenvolvimetro das qualidades positivas (do darma) como a compaixão, o amor, empatia, o entendimetro de que tudo é ilusório e passageiro, menos o darma. O esforço correto precisa de técnicas que levem a

superação do sofrimento como atenção plena, a concentração, a meditação e sabedoria por meio do estudo do darma.

7. Atenção Plena Correta (Samma sati): Nesse mundo de estímulos esquecemos de nós. Não focamos em nós. Não sabemos nem o que pensamos. Ficamos avoados pelo mundo cibernético, pelas mensagens no celular e pelas agendas sociais que sonhamos em ter. Não existimos para nós mesmos. Somos reféns de estruturas que nos fazem abandonar a nós. O capitalismo coloca nossa atenção na mercadoria, no desejo de ter, no futuro como condição existencial, mas jamais no presente. Somos educados para o futuro, mas não pensamos no presente com a atenção plena do darma, com a samma sati necessária. É importante entendermos que a atenção plena é o caminho para a consciência do darma e a felicidade búdica.

Atualmente a atenção plena é chamada pela mídia de *mindfulness*, mas se trata de uma prática muito antiga do Budismo. A atenção plena é mais do que uma técnica, pois é um modo de vida, uma forma de se colocar no mundo, isto é, consiste em prestar atenção plena e consciente ao presente, ao agora, como estou pensando e agindo, tudo isso sem julgamentos ou distrações, isso fará com que nós estejamos presentes na realidade e que deve ser compreendida pela compaixão e sem egoísmo.

Assim, a atenção plena melhorará nossa vida, pois não teremos mais ansiedades ou arrependimentos ou tristezas. Estamos no presente e esse presente precisa ser realmente pensado e organizado para o bem. Concluimos que a atenção plena melhora a qualidade de vida, por reduzir o estresse e a ansiedade. Também destacamos que a atenção plena nos possibilita melhorar a concentração e ativar a memória, com isso podemos aumentar a autoconsciência e compreender quem somos. Frisamos que é necessário desenvolver a capacidade de estar presente no agora e com isso observarmos todos os nossos pensamentos, sensações e emoções, sem julgamento e sem o egoísmo. Para isso precisamos de concentração correta (Samma samadhi).

8. Concentração Correta (Samma samadhi): A concentração correta virá da prática correta e essa depende do pensamento correto. Estudar e praticar o darma é fundamental para nos concentrarmos. O pensamento correto virá da meditação que nos levará até a concentração. É preciso ampliar nossa compreensão da realidade pelo

darma e isso também nos leva a concentração correta. Concentração correta é nos livrarmos das distrações que nos fazem sofrer, por isso frisamos que é fundamental termos a concentração mental através da meditação, pois serão alcançados estados mentais de profunda calma e clareza mental. A concentração precisa nos levar para as 4 Nobres Verdades e com isso percorrermos o Caminho Óctuplo.

A concentração correta nos faz aprender a entender a verdadeira natureza das coisas e com isso eliminarmos toda a ignorância, ilusão e nos afastamos do samsara. Se não nos concentrarmos corretamente no darma iremos sofrer. Por isso é importante entender que a origem do sofrimento surge por não termos a concentração do darma e preferimos com isso vivermos da ilusão, da ignorância (não entender a verdadeira natureza do darma), da avidez (desejo excessivo por coisas e sentimentos) e a raiva (resistência a mudanças).

Frisamos: A cessação do sofrimento virá pela concentração correta, visto que essa é o princípio de todas as outras formas de pensarmos e agirmos. Vamos eliminar o sofrimento pela concentração correta ao entender a verdadeira natureza das coisas, o darma como verdadeira natureza e como princípio universal, logo abandonaremos toda avidez e raiva, em oposição a isso iremos ampliar nossa sabedoria búdica e nos concentrar corretamente pela compaixão.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O Nobre Caminho Óctuplo é a organização da filosofia budista, uma prática que depende da compreensão das 4 Nobres Verdades. Também precisamos entender que o Caminho Óctuplo não é uma sequência linear, nem mesmo uma sequência de etapas, pois se trata de um conjunto antigo de práticas que se apoiam mutuamente, que são inseparáveis. Não podemos falar corretamente sem pensar e nem mesmo sem agir corretamente. Nossa vida é interligada a cada princípio búdico expresso no Caminho pelo darma.

Ao cultivarmos essas oito práticas em conjunto com as 4 Nobres Verdades conseguiremos nos livrar da ilusão, do egoísmo e do medo, nos tornaremos distantes da raiva e da fúria, pois compreenderemos que somos seres búdicos e todos seremos budas em breve. Progressivamente nos libertamos do sofrimento e nos aproximamos

do bem pleno e do amor do darma, pois desenvolveremos o conhecimento búdico e promoveremos a compaixão.

O caminho, portanto, para eliminar todo sofrimento está no Caminho Óctuplo e nas 4 Nobres Verdades. Tudo isso realizado de forma tranquila, sem pressão, sem medo e sem tensão. Esse estado de espírito significa seguir o caminho do meio, ter o equilíbrio em todas as ações, pensamentos e atitudes. Para isso Buda nos ensina que devemos nos abster de ações prejudiciais e ilícitas quanto ao darma; assim, a licitude do darma está na prática diária da compaixão e essa levará sempre ao ponto máximo da sabedoria de Buda. Precisamos entender que cultivar a paciência e a perseverança nos levará sempre ao cultivo da pureza de nossas intenções, para isso precisamos cultivar a concentração e a sabedoria búdica direcionada pelo darma.

A filosofia budista é a filosofia da felicidade. Felicidade que é encontrada na prática do amor e da justiça social e ambiental. Buda nos ensina que devemos agir pelo amor e somente através dele.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Tulio. B.E.M: Budismo e Meditação. Uberlândia: Núcleo Teoria Anticolonial, 2024.
- BUDA. Majjhima Nikaya 117 –(Mahacattarisaka Sutta). Os Quarenta Notáveis - disponível em: <https://www.acessoainsight.net/sutta/MN117.php.html#R6>
- ENO. Sutra da plataforma do sexto ancestral. São Paulo: Zendo Brasil. (parágrafo 26).
- SHĀNTIDEVA. O caminho do bodisativa. Três Coroas: Makara, 2013.
- TRUNGPA, CHOGYAM. Louca sabedoria. Teresópolis: Lúcida Letra, 2015.
- YASUTANI, HAKUUN. Oito aspectos no budismo. São Paulo: Zen do Brasil, 2014.